

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128302>
УДК 636.2.034

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИСТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.С. Анферова,
обучающийся 4 курса
В.Ф. Еремеев,
к.э.н. доц.,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
г. Пермь

Аннотация: Статья посвящена тенденциям развития АПК Пермского края: принятие мер по повышению устойчивости отрасли, сохранение устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики, государственная поддержка агропромышленного комплекса. Молочное животноводство – одна из главных отраслей сельскохозяйственного предприятия. Анализ производства молока в хозяйстве. Экономическая эффективность напрямую зависит от породной продуктивности животных. Резервы повышения эффективности производства. Автором предложены мероприятия по повышению эффективности отрасли на основе использования комплекса мероприятий, перечислены источники бюджета на развитие агропромышленного комплекса и факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Пермский край, тенденции развития, сельхозпроизводители, конкурентоспособность, стимулирование, государственная поддержка

DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES

A.S. Anferova,

4 year student

V.F. Yermeev,

Ph.D. assistant professor,

FGBOU VO Perm State Technical University,

Perm

Annotation: The article is devoted to the development trends of the agro-industrial complex of the Perm Territory: taking measures to increase the sustainability of the industry, maintaining a sustainable and dynamic development of the agricultural sector of the economy, state support for the agro-industrial complex. Dairy farming is one of the main branches of the agricultural enterprise. Analysis of milk production on the farm. Economic efficiency directly depends on the breed productivity of animals. Reserves for increasing production efficiency. The author proposes measures to improve the efficiency of the industry based on the use of a set of measures, lists the sources of the budget for the development of the agro-industrial complex and the factors that influenced the implementation of the state program.

Keywords: agro-industrial complex, Perm region, development trends, agricultural producers, competitiveness, incentives, government support

В течение 2021 года деятельность по реализации аграрной политики Пермского края осуществлялась в рамках государственной программы

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п (далее – госпрограмма развития сельского хозяйства Пермского края). Федеральные средства на развитие сельского хозяйства Пермского края привлекались в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 [1-4].

Целями госпрограммы развития сельского хозяйства Пермского края являются:

- обеспечение продовольственной безопасности Пермского края по основным продуктам питания;
- ускоренное импортозамещение в отношении мяса и молока;
- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;
- повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов.

Динамика развития сельского хозяйства края на период до 2024 года формируется под воздействием различных факторов: в последние годы приняты меры по повышению устойчивости отрасли, вместе с тем сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса. Выполняются работы по защите растений от вредителей и болезней, осуществляется переход на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами, повышается уровень мелиорации и плодородия почв, в связи с чем, повышается качество производимой продукции, расширяются посевные площади во всех категориях хозяйств до 20 % к 2024 году.

В животноводстве решаются задачи ускоренного наращивания производства молока на 20 % к 2024 году с одновременной реализацией комплекса мероприятий по сбыту продукции, что позволяет повысить уровень потребления населением этих продуктов.

В части основных показателей госпрограммы прогнозируется сохранение уровня продовольственной безопасности Пермского края на уровне 95,5 % до 2024 года.

Ожидается, что в результате реализации госпрограммы будет сохранен уровень занятости в сельском хозяйстве с учетом создания рабочих мест в малых формах хозяйствования, достигнуто повышение доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, а также обеспечен рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

По предварительной оценке в 2021 году объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 55,3 млрд. рублей (+ 13,7 млрд. рублей или + 32,9 % к уровню 2017 г.).

Производство молока за год в хозяйствах всех категорий составило 549,9 тыс. тонн (+ 66,5 тыс. тонны или + 13,7 % к уровню 2017 г.).

Целевой показатель государственной программы «Уровень продовольственной безопасности Пермского края» составил 96,5 % (при плановом значении 83,4 %) В соответствии с методикой использованы данные прошлого отчетного года.

Таблица 1 – Источники бюджета на развитие агропромышленного комплекса в 2021 году

Источник	Плановый показатель, тыс.руб	Фактический показатель, тыс.руб	Освоение, %
Внебюджетные источники	19 432 708,9	21 522 978,4	110,7
Федеральный бюджет	1 169 214,5	1 032 883,1	88,3
Бюджет Пермского края	2 207 414,3	2 106 399,4	95,4
Итого	22 809 337,7	24 662 260,9	108,1

За 2021 год по предварительным данным Пермстата объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 55,3 млрд. рублей, что на 10,8 % выше уровня 2020 года, в том числе в растениеводстве 18,9 млрд. рублей (+17,4 %), в животноводстве 36,4 млрд. рублей (+8 %) [5-8].

По категориям сельхозпроизводителей продукция аграрного сектора в 2021 году распределилась следующим образом: 32,5 % произведено хозяйствами населения (+2,5 % к уровню 2020 г.), 62,3 % – сельскохозяйственными организациями (-2,5 %) и 5,2 % приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства (-0,2 %).

Показатель подпрограммы «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» в сопоставимой оценке в 2021 году составил 97,6 % к уровню 2020 года, что соответствует 6 месту в Приволжском Федеральном Округе и 49 месту в Российской Федерации.

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:

– ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, сохраняющееся несовершенство рыночной инфраструктуры в условиях возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

– проблематичность доступности банковских кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, ужесточаются требования к залоговому обеспечению, банки не принимают в качестве залога земли, урожай будущих периодов;

– низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, не позволяющий вести расширенное воспроизводство;

– низкие темпы технико-технологической и структурной модернизации сельского хозяйства, низкий уровень обновления и воспроизводства ресурсного потенциала;

– недостаточные темпы социального и инженерного развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности;

– введение в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (обстоятельство непреодолимой силы);

– введение ситуации, связанной с опасными природными явлениями на территории Пермского края в 2021 году, признанной в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 18.08.2021 № 181-р чрезвычайной ситуацией регионального характера.

Эффективное осуществление инновационной деятельности по внедрению методов повышения производительности труда требует обязательного соблюдения комплекса условий, которые могут быть объединены в три основные группы:

- 1) организационно-экономические;
- 2) научно-методические;

3) социально-психологические.

Организационно-экономические условия включают:

- разработку инвестиционных программ по использованию собственных и заемных (в том числе и иностранных инвестиций) на реконструкцию старого оборудования, приобретение новой техники и современных технологий, создание новых рабочих мест, эффективное использование интеллектуального потенциала работников;

- разработку, адаптацию и применение системы организации заработной платы, направленной на повышение материальной и моральной заинтересованности работников в повышении производительности труда.

Научно-методические условия предполагают:

- подготовку внутренних (собственных) специальных консультантов по проблемам повышения производительности и (или) приглашение внешних консультантов (отечественных, зарубежных);

- обучение работников коммерческих организаций теории и практике применения методов повышения производительности, в том числе углубленное обучение группы специалистов конкретным методам.

Социально-психологические условия включают [5-10]:

- формирование у работников позитивного отношения к предстоящим изменениям, что может быть достигнуто путем: проведения разъяснительной работы, четкими гарантиями улучшения условий организации и оплаты труда работников; поддержания познавательной активности в коллективе; своевременного проведения обучения и социально-психологической адаптации работников к новым функциям;

- формирование подразделений (отделов, секторов, кружков, групп) по обеспечению повышения производительности труда и подбор кадров с учетом не только квалификации, опыта, должностного статуса, но и с учетом свойств и качеств личности, ее высокой познавательной активности, эвристического типа мышления, инновационной направленности его деятельности.

Список литературы

- [1] В Пермском крае резко увеличилось производство молока [Электронный ресурс]. – URL: <https://ura.news/news/1052579692> 2022 (дата обращения: 30.05.2023)
- [2] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю [Электронный ресурс]. – URL: <http://permstat.gks.ru/> (дата обращения: 30.05.2023)
- [3] Сельское хозяйство – отрасль для Прикамья стратегическая: в крае принят трехлетний план развития АПК [Электронный ресурс]. – URL: <https://zvezda.su/economy/2022/11/selskoe-hozyajstvo-otrasl-dlya-prikamya-strategicheskaya-v-kraye-prinyat-trehletnij-plan-razvitiya-akp/> (дата обращения: 30.05.2023)
- [4] Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. №1320-п (ред. от 30.12.2022 г.) ссылка [Электронный ресурс]. – URL: <https://agro.permkrai.ru/dokumenty/282178/> (дата обращения: 30.05.2023)
- [5] Третьяков Е.А. Молочная продуктивность коров и качество молока при различных технологиях содержания и доения / Е.А. Третьяков // Молочнохозяйственный Вестник. – 2022. № 4. 88-102 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/316934> (дата обращения: 13.04.2023).
- [6] Тихомиров А.И. Эффективность реализации процессов импортозамещения в мясомолочном подкомплексе аграрного сектора экономики / А.И. Тихомиров // Вестник аграрной науки. – 2021. № 2. 138-146 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/312745> (дата обращения: 11.04.2023).
- [7] Шалаева Л.В. Животноводство Пермского края: тенденции, проблемы, перспективы / Л.В. Шалаева // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2022. №5. 23-28 с.
- [8] Экономика предприятий агропромышленного комплекса. Практикум: учебное пособие для вузов / Р.Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р.Г. Ахметова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 270 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01575-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. –

[Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/489384> (дата обращения: 09.04.2023).

[9] Экономика сельского хозяйства: учебник для вузов / Н. Я. Коваленко [и др.] ; под редакцией Н. Я. Коваленко. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. 406 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8769-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/511263> (дата обращения: 08.04.2023).

[10] Дубовицкий А.А. Состояние и воспроизводство основных средств в сельском хозяйстве / А.А. Дубовицкий, П.В. Ярыгин // Наука и образование. – 2022. 8-12 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Milk production has sharply increased in the Perm Territory [Electronic resource]. – URL: <https://ura.news/news/1052579692> 2022 (date of access: 05/30/2023)

[2] Official website of the Federal State Statistics Service for the Perm Territory [Electronic resource]. – URL: <http://permstat.gks.ru/> (date of access: 05/30/2023)

[3] Agriculture is a strategic industry for the Kama region: a three-year plan for the development of the agro-industrial complex has been adopted in the region [Electronic resource]. – URL: <https://zvezda.su/economy/2022/11/selskoe-hozyajstvo-otrasl-dlya-prikamya-strategicheskaya-v-krae-prinyat-trehletnij-plan-razvitiya-apk/> (date of access: 05/30/2023)

[4] Decree of the Government of the Perm Territory dated October 3, 2013 No. 1320-p (as amended on December 30, 2022) link [Electronic resource]. – URL: <https://agro.permkrai.ru/dokumenty/282178/> (date of access: 05/30/2023)

[5] Tretyakov E.A. Milk productivity of cows and milk quality under various technologies of keeping and milking / E.A. Tretyakov // Dairy Bulletin. – 2022. No. 4. 88-102 p. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/316934> (accessed 04/13/2023).

[6] Tikhomirov A.I. The effectiveness of the implementation of import substitution processes in the meat and dairy subcomplex of the agrarian sector of the economy / A.I. Tikhomirov // Bulletin of Agrarian Science. –

2021. No. 2. 138-146 p. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/312745> (accessed 04/11/2023).

[7] Shalaeva L.V. Animal husbandry in the Perm Territory: trends, problems, prospects / L.V. Shalaeva // Economics of agricultural and processing enterprises. – 2022. No. 5. 23-28 s.

[8] Economics of enterprises of the agro-industrial complex. Practicum: textbook for universities / R.G. Akhmetov [and others]; under the general editorship of R.G. Akhmetov. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2022. 270 p. – (Higher education). – ISBN 978-5-534-01575-1. – Text: electronic // Educational platform Urayt [website]. – [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/489384> (date of access: 04/09/2023).

[9] Agricultural Economics: a textbook for universities / N. Ya. Kovalenko [and others]; edited by N. Ya. Kovalenko. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. 406 p. – (Higher education). – ISBN 978-5-9916-8769-0. – Text: electronic // Educational platform Urayt [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/511263> (date of access: 04/08/2023).

[10] Dubovitsky A.A. State and reproduction of fixed assets in agriculture / A.A. Dubovitsky, P.V. Yarygin // Science and education. – 2022. 8-12 p.

© А.С. Анферова, В.Ф. Еремеев, 2023

Поступила в редакцию 28.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Анферова А.С., Еремеев В.Ф. Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инновационной деятельности // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 162-170. URL: <https://ip-journal.ru/>